

**ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ:
ФАКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОЛОДЫХ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ.**

Дрейт Наталья Александровна, учитель физической культуры, КГУ
ШГ № 68, г. Алматы. Магистр. «Педагогическое образование»
Руководство образовательной организацией», Президент
Республиканского общественного объединения «Ассоциация учителей
физической культуры».

Аблай Раимбеккожа Амирханович,
учитель физической культуры КГУ ШГ № 68, г. Алматы.

Профессиональное развитие молодых преподавателей физической культуры имеет решающее значение для обеспечения высокого уровня образования в области физической культуры и привития любви к активному образу жизни. Инновационные методы и приемы преподавания выступают в качестве катализаторов профессионального роста молодых преподавателей. Учителя являются неотъемлемой частью школы, опытные педагоги и молодые специалисты выполняют взаимодополняющие роли. А могут ли они взаимовыгодно существовать? Мы постараемся вам доказать, что они приносят друг другу пользу.

Роль наставника в профессиональном развитии молодых преподавателей

Наставник играет решающую роль в профессиональном развитии молодых преподавателей, оказывая им поддержку, руководство и обратную связь. Вот важные аспекты этой роли:

1. Поддержка

Обеспечивает эмоциональную поддержку, помогая молодым преподавателям справляться со стрессами и вызовами. Создание безопасной и благоприятной среды, в которой молодые преподаватели чувствуют себя комфортно, разрешая вопросы, допуская ошибки и получая отзывы. Наставник обеспечивает эмоциональную поддержку и руководство, помогая молодому учителю адаптироваться к школьной среде и требованиям обучения.

2. Руководство

Ознакомление с целями и стандартами, которые помогают молодым учителям ориентироваться в школьной среде и требованиях к преподаванию. Моделирование эффективных педагогических методов и практик, позволяющее молодым преподавателям наблюдать и учиться на первых порах. Совместное планирование уроков и рекомендации по соблюдению преподавания, которые позволяют молодому учителю учиться на первых порах у опытного профессионала.

3. Обратная связь

Обеспечение регулярной и конструктивной обратной связи на уроках с обучающимися. Наставник помогает молодому учителю в самооценке и постановке реалистичных целей для улучшения профессионального роста. Осуществляет помощь молодым преподавателям в самооценке и постановке целей для повышения квалификации.

4. Дополнительные обязанности

Знакомство молодых преподавателей с школьной культурой, подключение к школьному сообществу, коллегам, администраторам и родителям.

Предоставление молодым преподавателям возможностей для профессионального развития, таких как посещение конференций и семинаров.

Защита молодых преподавателей и предоставление им поддержки в конфликтных ситуациях.

Наличие наставника, которому молодой учитель может доверять и от которого он может получать поддержку, может помочь снизить стресс и выгорание, связанные с преподаванием.

Эффективные наставники являются дополнительным компонентом профессионального развития молодых преподавателей физической культуры. Это среда, в которой молодые преподаватели чувствуют себя сдержанными, направляемыми, которые готовы расти и совершенствоваться. Наставничество опытных педагогов выходит за рамки межличностных отношений и играет важную роль в передаче предметных знаний и навыков преподавания. Оно

включает в себя методические приемы, инновационные подходы и стратегию обучения, обогащающую профессиональный арсенал молодых специалистов.

Инновационные методы преподавания

- **Использование** технологий на уроках физкультуры, таких как фитнес-трекеры, образовательные приложения и виртуальная реальность, делает занятия более увлекательными и индивидуальными. Это также открывает новые возможности для научных исследований и оценки результатов учащихся.
- **Междисциплинарный подход:** Связывание уроков физической культуры с другими учебными предметами, такими как естествознание, физика, химия и биология, может сделать обучение более увлекательным и значимым для учащихся, помогая им сохранять связи между знаниями в различных областях.
- **Проектно-ориентированное обучение:** вовлечение учащихся в проекты, ориентированные на решение проблем, таких как разработка и реализация фитнес-программ для обучающихся, может обеспечить критическое мышление, сотрудничество и практические навыки применения.

Инновационные приемы преподавания

- **Дифференцированное обучение:** адаптация уроков учитывая индивидуальные, возрастные, психологические, физические особенности обучающихся и их интересы с помощью различных методов преподавания, учебных материалов и занятий.
- **Перевернутое обучение:** Предоставление учащимся материалов и ресурсов для самостоятельного изучения вне урока, что позволяет посвятить время в классе практическим занятиям, обсуждениям и более глубокому пониманию концепций.
- **Геймификация:** Внедрение игровых элементов в уроки физической культуры, такие как соревнования, награды и системы рейтинга, может сделать обучение более увлекательным и мотивирующим для учащихся

Давайте посмотрим, а есть ли польза наставнику от молодого учителя:

1. Свежие идеи и перспективы

Молодые учителя часто приносят в школу свежие идеи и перспективы, бросая вызов методу преподавания и вдохновляя учителей переосмыслить свою практику.

возможность для рефлексии

Молодой учитель дает наставнику возможность рассуждать о своем собственном опыте, оценивать свои сильные и слабые стороны и применять необходимые коррективы.

довлечение от передачи знаний

Помогая молодому учителю в профессиональном росте, наставник получает вознаграждение от передачи своих знаний и опыта следующему поколению.

возможность обучения у молодых учителей

Молодые учителя часто хорошо разбираются в современных технологиях и тенденциях образования, что может обогатить знания и навыки наставника.

крепление лидерских качеств

Молодые учителя помогают наставнику развивать свои лидерские качества, такие как терпимость, сочувствие и умение действовать и поддерживать других.

аследие в образовании

Молодые учителя помогают сохранить профессию учителя, привлекая и удерживая талантливых людей в сфере образования, формируя последовательно ведущих лидеров и влияя на будущие поколения молодых учителей.

Заключение

Инновационные методы и приемы преподавания в сотрудничестве с эффективными программами профессионального развития являются ключом к успеху молодых преподавателей физической культуры. Они создают динамичную и благоприятную среду обучения, в которой молодые

**MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI**

преподаватели могут развивать свои навыки, совершенствовать свою практику и вдохновлять свои основы на протяжении всей жизни, активности и здорового образа жизни.